

MUSTAQILLIK YILLARIDA IPAKCHILIKDAGI O'GARISHLAR.

M.R.Sodiqova

Farg'ona davlat universiteti, falsafa va milliy
g'oya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533965>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston respublikasi mustaqilligining dastlabki yillarida yengil sanoat tarmoqlaridan biri ipakchilik sohasidagi olib borilgan o'zgarishlar, ipakchilikning respublika taraqqiyotidagi o'rni hamda isqitbollari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ipak, Ipakchilik sanoati, bozor munosabatlari, iqtisodiyot, ipakchilik korxonalar, ipak qurti, klaster.

O'zbekiston mustaqilligi arafasi va uning dastlabki yillari bozor munosabatlariga o'tayotgan bir sharoitda ijtimoiy-iqtisodiy ahvol o'ta murakkab edi. Uzoq yillar davomida hukm surgan ma'muriy buyruqbozlik tizimining asoratli ta'siri sharoitida muammolarni hal etishning yagona to'g'ri yo'li – bu iqtisodiyotda bozor munosabatlarini bosqichma-bosqich shakllantirib va rivojlantirib borish edi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin respublika hukumati ipakchilik sanoatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor berdi. An'analar va ming yillik tajribalar negizida O'zbekistonda zamonaviy yangi ipakchilik industriyasini yaratish yo'li belgilandi. 1993-yildan pilla yetishtirish davlat buyurtmasidan chiqarilib, uni xarid qilish kelishilgan narxlar asosida olib boriladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 1998-yil 30-martdagi "Respublikada pillachilik sohasini boshqarish tizimini takomillashtirish to'g'risida" Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 3-apreldagi "Respublika pillachilik sohasini boshqarishni takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra mustaqil "O'zbek ipagi" uyushmasi tashkil etildi. Uning tarkibiga ipakli va aralash gazlamalar ishlab chiqaradigan shoyi to'qish korxonalar, shuningdek, tabiiy shoyi ishlab chiqarish va qayta ishlash bo'yicha Markaziy ilmiy tadqiqot institutini ("Shoyi" tadqiqot instituti, Marg'ilon) o'z ichiga oladigan "Shoyi" aksiyadorlik kompaniyasi hamda pilla xom ashyosi, ipak kalava ishlab chiqaradigan pillakashlik korxonalar, ipak qurti tayyorlanadigan zavodlar, ipak qurti naslchilik xo'jaliklari, xom pillani qabul qilish va dastlabki ishlov berish korxonalar, tutchilik xo'jaliklari, O'zbekiston ipakchilik ilmiy tadqiqot institutini o'z ichiga oladigan "Pilla xolding" xolding kompaniyasi kiradi.

1991-yilda respublikada 33,8 ming tonna pilla tayyorlandi. 1993-yildan pilla yetishtirish davlat buyurtmasidan chiqarilib, uni xarid qilish erkin kelishilgan narxlar asosida olib borildi. Tarmoqda 19 mingga yaqin xodimlar band etildi. Respublikada pillachilik sohasida 21500 tonna tirik pilla, 8290,2 tonna quruq pilla tayyorlandi, 1003,2 tonna xom ipak, 130 tonna yigirilgan ipak ipi ishlab chiqarildi, 415 ming quti ipak qurti tuxumi tayyorlandi, 1,5 million dona tut ko'chatlari yetishtirildi.

O'zbekistonda ipakchilik korxonalarini asosan an'anaviy ipakchilik sohasi rivojlangan Farg'ona vodiysi viloyatlarida joylashgan. Mustaqillik yillarida Farg'ona viloyatida Marg'ilon ipakchilik ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi, Farg'ona shahridagi "Farg'ona Agropilla" MChJ, "Farg'ona tut ipak qurti urug'chiligi" MChJ, Farg'ona tumanidagi "Vodiy Ipak yigiruv" sho'ba korxonasi, Andijon viloyatida "Andijan Silk Co" qo'shma korxonasi, "Andijon Agro pilla", "Xarir Tola" pillachilik klasteri, Namanganda "Golden silk" ShK, "Verigrov ipagi" XK MChJ, "Marjon tola fayz" MChJ, "Fabriktex" MChJ, "Sof ipak invest" MChJ va pillani qayta ishlash korxonalarini tashkil etildi.

Markaziy Osiyodagi eng yirik ipak ishlab chiqaruvchi korxonasi "Xon-atlas" fabrikasi Marg'ilon shahrida joylashgan. Korxonada kuniga 2,5 kilometr gacha gazlama ishlab chiqariladi, uning asosiy qismi eksport qilinadi.

1994-yilda Farg'ona viloyati Marg'ilon ipakchilik ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining yigiruv fabrikasi qoshida "Spining-silk" nomli O'zbek-Italiya qo'shma korxonasi tashkil etildi va 663 ta ish o'rnini tashkil etildi. Pilla xom ashyosini respublikaning o'zida qayta ishlashini ta'minlash maqsadida 2000-yil fevral oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan pilla xom ashyosi, ipak chiqindilari va ipak ipni respublikadan chetga chiqarishga chek qo'yildi.

1991-2016-yillarda O'zbekistonning ipak sanoati iqtisodiyotdagi strukturaviy o'zgarishlar va jahon bozoridagi talab taqchilligi sababli pasayishga yuz tutdi va 2017-yilda bor-yo'g'i 13 000 tonna pilla yetishtirildi. Birinchi navbatda bu pasayish qishloq joylarida minglab ish o'rinlarini yo'qotilishi, aholi daromadini kamayishi va mamlakatga valyuta oqimining kamayishini ko'rsatadi.

O'zbekistonning asosiy iqtisodiy sohasi bo'lgan ipakchilik tarmog'ida klaster tizimini joriy etish yangi faoliyat bo'lib, uning puxta tashkil etilishi ushbu tizimning rivojida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan ham bu sohani har tomonlama o'rganish, ya'ni nazariy-amaliy jihatdan tadqiq qilish muhim.

2017-yildan boshlab mamlakat ipakchilik tarmog'ida klaster tizimi joriy etildi. "74 ta pilla-ipakchilik klasteri va 11 ta urug'chilik korxonasi tashkil qilindi. Tut maydonlari 40 ming gektardan 55 ming gektarga kengaydi. Bularning natijasida pilla etishtirish hajmi 2,5 barobar, ipak mahsuloti eksporti 3 barobar ko'paydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-martdagi "O'zbekipaksanoat" uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining qabul qilinishi pillachilik tarmog'ini yangi rivojlanish bosqichga olib chiqish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi.

Unga ko'ra tasdiqlangan "2017-2021 yillarda pillachilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi" doirasida pillachilik sohasida faoliyat yuritayotgan 20 ta ipak qurti urug'i ishlab chiqarish va 40 dan ortiq pillani qayta ishlash korxonasi modernizatsiya qilinib, sifatli va jahon bozorida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirildi. Shuningdek, 2017-2021 yillarda xom ipak ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga oshirish va yiliga 3 ming tonnaga yetkazish, xom ashyoni chuqur qayta ishlashni tashkil qilish orqali ipak mato ishlab chiqarish hajmini qariyb 8 martaga oshirish va yiliga 11,2 mln.p.metrga yetkazish rejalashtirildi.

Jahonda ipakchilik sanoati yetakchi tarmoqlaridan hisoblanadi. 60 dan ziyod mamlakatlarda pilla va ipakni qayta ishlash yo'li bilan tayyor ipak matolari ishlab chiqariladi. O'zbekiston Respublikasi Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Vetnam, Bolgariya, Turkiya, Rossiya, Ukraina, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston kabi mamlakatlar bilan ipakchilikning turli yo'nalishlarida hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. O'zbekiston Xalqaro ipakchilik komissiyasiga 2017-yil 20- sentyabrda a'zo bo'ldi.

Adabiyotlar va manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998-yil 30-martdagi "Respublikada pillachilik sohasini boshqarish tizimini takomillashtirish to'g'risida" Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 3-apreldagi "Respublika pillachilik sohasini boshqarishni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. P. П. Мамбетова "Дунё ва республикамиз халқ хўжалигида пиллачилиқнинг ўрни", 2022-yil
4. Q.A.Jumag'ulov "Ipakchilik va tutchilikning iqtisodiy ahamiyati" –"Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi" jurnali 22-son_3-to'plam_Iyun -2024-yil
5. FVDA 2593-fond, 1-ro'yxat, 36-yig'ma jild. 200-varaq.
6. <https://www.qalampir.uz/uz/news/uzbekistonda-ipakchilik-sanoati-yanda-rivozhlantiriladi-1989>

**THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF
PEDAGOGICAL SCIENCES**

International scientific-online conference

7. <https://www.goldenpages.uz/uz/company/?Id=57357>

